

Meslek Seçiminde Toplumsal Cinsiyetin Rolü: Bir Anket Çalışması

The Role of Gender in Occupational Choice: A Survey Study

Murat TORLAK*

* Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, l1921307040@ogr.sdu.edu.tr

ÖZ

Kadın ve erkekler ilgi, yetenek ve potansiyelleri doğrultusunda istedikleri meslek alanında çalışabilmelidirler. Oysa araştırmalar meslek seçimlerinin toplumsal cinsiyet kalıp yargılarından, kadın ve erkeğe atfedilen geleneksel rollerden ve biyolojik özelliklerden etkilendiğini göstermektedir. Bu çalışmada meslek seçimindeki biyolojik ve sosyolojik nedenler yapılan anket ile irdelenmiş ve bir sonuca varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: *Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyetin Rolü, Meslek Seçimi.*

ABSTRACT

Women and men should be able to work in the profession they want in line with their interests, talents and potential. However, studies show that career choices are influenced by gender stereotypes, traditional roles attributed to men and women, and biological characteristics. In this study, the biological and sociological reasons in the choice of profession were examined with a questionnaire and a conclusion was reached.

Keywords: *Gender, Sexual Role, Occupational Choice*

1. GİRİŞ

Sosyal bir varlık olan insanın davranışlarını anlamak için biyolojik, fizyolojik veya psikolojik etkenlerin yanında kültürel ve sosyolojik etkenlerinde incelenmesi gerekmektedir.

Connell'e göre yeni doğan çocuğun biyolojik bir cinsiyeti vardır ancak çocuk henüz toplumsal bir cinsiyete sahip değildir. Çocuk büyürken toplum da çocuğun önüne

cinsiyete uygun kurallar ya da davranış modelleri dizisi koyar (Connell, 1998).

Kadın ve erkeklerin doğuştan farklı biyolojik özelliklere sahiptirler. Toplumsal cinsiyetin oluşum sürecinde kişiler kültürden kültüre değişen, Connell'in ifade ettiği 'cinsiyete uygun kurallar ya da davranış modellerine' maruz kalırlar.

Büyüme ve sosyalleşme sürecinde kız çocuklarına daha çok sosyal beceriler ve konuşma becerileri ile fiziksel olarak çekici

olma, ev sorumluluğu gibi özellikler öğretilirken, erkek çocuklarına teknik beceri, otoriterlik, fiziksel güce verilen önem öğretilmekte, bu durum, cinsiyetle cinsiyete özgü olduğu düşünülen mesleklere uygun nitelikler, beğeniler ve beklentilere güçlü bir eğilim yaratmaktadır (Ersöz, 1997).

Ersöz'ün ifade ettiği, kız çocuklarına daha çok sosyal ve konuşma becerileri, erkek çocuklarına ise teknik beceri, otoriterlik ve fiziksel güce önem öğretilmektedir. Bu durum erkeklerin veya kadınların bazı meslek gruplarında azınlıkta kalmasına sebebiyet vermiştir. Toplumun erkek çocuklarına fiziksel gücün önemini öğretilmekte olduğunu söyleyen Ersöz'ün bu ifadesinde hareketle, Yükseköğretim Kurulu'ndan aldığımız verileri değerlendirelim.

Ön lisans programında bulunan "Döküm" bölümünde 2018 verilerine göre 1 programın (Türkiye genelinde sadece 1 program açılmıştır) istatistikleri şu şekildedir; toplam 123 öğrenciden 116'sı erkek (%94.3) ve 7'si kız (%5.7) döküm bölümünde eğitim görmektedir.

Bu verilerden hareketle; kadınların kas gücüne dayanan işleri toplumsal cinsiyet yüzünden mi yoksa işlerin niteliğine göre mi tercih etmediklerini anket yoluyla öğreneceğiz. Kadınların neden döküm veya inşaat işlerinde azınlıkta kaldıklarını anket yoluyla; ekonomik, iş sağlığı, fizyolojik ve toplumsal baskı kategorilerinde değerlendireceğiz.

2. YÖNTEM

2.1. Çalışma Grubu

Bu araştırma kapsamında Sosyal Medya üzerinden 290 kişiye ulaşılmıştır. Rastgele doldurulduğu tespit edilen ya da boş bırakılan anketler çıkarıldıktan sonra 240 anketin değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan kişilerin 290'ı kadındır.

3. BULGULAR

Tablo 1: Çalışmak İsteme/İstememe Oranları

	DÖKÜM	İNŞAAT USTASI/ İŞÇİSİ
ÇALIŞIRIM	%15.4	%8.5
ÇALIŞMAM	%84.6	%91.5

Tablo 2: Çalışmama Sebepleri

	DÖKÜM	İNŞAAT USTASI/ İŞÇİSİ
EKONOMİK	%10.9	%16
İŞ SAĞLIĞI	%42.3	%32.5
FİZYOLOJİK	%38.2	%42.2
TOPLUMSAL	%8.6	%9.2

Tablo 1’de görüldüğü üzere döküm mesleğini yapacağını söyleyen kadınların oranı %15.4 iken, çalışamayacağını söyleyen kadınların oranı %84.6’dır. İnşaat işçisi/ustası olarak iş sahibi olmak isteyen kadınların oranı %8.5 iken, çalışamayacağını

söyleyen kadınların oranı %91.5 ile sonuçlanıyor.

Tablo 2’de ise “neden bu mesleği yapmak istemiyorsunuz?” diye sorduğumuz zaman bireylere 4 şık ilettik. 1. şık ücretlerin yetersizliği (ekonomik), 2. şık işçi sağlığının olmaması ve elverişsiz ortamlarda çalışılması (İş sağlığı), 3. şık bu meslekte çalışmak için gerekli kas gücüne sahip olmamak (Fizyolojik), 4. şık ise toplum tarafından gelecek olan baskılar neticesinde (Toplumsal) çalışmayacaklarını belirttiler.

Döküm mesleğini neden icra etmezsiniz diye sorduğumuz zaman; *işçi sağlığının yeteri kadar korunmadığını* (%42.3) düşündükleri için çalışmayacaklarını belirttiler. 2. Bir baskın gelen neden ise; *kas gücü bakımından yetersiz* (%38.2) kalacakları için döküm işini yapamayacaklarını, 3. olarak *maaş yetersizliği* yüzünden (%10.9) ve en düşük oy alan *toplumsal baskı neticesinde* (%8.6) döküm mesleğini icra edemeyeceklerini söylediler.

İnşaat ustası/işçisi olarak çalışmayı neden istemezsiniz diye sorduğumuz zaman; Döküm bölümündeki gibi işçi sağlığının yetersizliğinden ziyade en baskın çalışmama sebebi olarak *kas gücü bakımından yetersiz* (%42.2) oldukları için çalışmayacaklarını belirttiler. 2. Olarak en baskın gelen cevap; *işçi sağlığının yeteri kadar korunmadığını* (%32.5) düşündükleri için çalışmayacaklarını, 3. olarak *maaş yetersizliği* yüzünden (%16) ve en düşük oy alan *toplumsal baskı neticesinde* (%9.2) inşaat ustası/işçisi olarak çalışmayacaklarını söylediler.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu verilerin iyimser tarafından başlayarak yorumlamak istiyorum. Kadınların döküm işini %8.6 , inşaat ustası/işçisi olarak ise %9.2’lık bir oranla toplumsal baskı neticesinde çalışmayacaklarını belirttiler. Anket yaptığımız bireylerin %90’nından fazlası “Z” kuşağına ait olduğunu düşündüğümüz zaman yeni neslin “toplumsal baskılara” biraz daha az maruz kaldığını, baskın olarak işçi sağlığının ve fiziksel olarak yetersizliklerden dolayı bu 2 mesleği tercih etmedikleri sonucuna varıyoruz. Bazı okuduğum makaleler ve hocalarımızın fikirleri doğrultusunda şunları söylemek istiyorum; işçi sağlığının yetersiz kalması veya fiziksel yetersizliklerinden dolayı bu meslekleri icra etmemeleri ve en önemli unsur ise kendi öz iradeleri ile çalışmamaya karar vermelerini “cinsiyet eşitsizliği” olarak gündeme getirilmemesi gerekmektedir. Kadınların döküm işini %84.6’lık bir oranla çalışmak istiyoruz gibi bir sonuç çıksaydı ve her biri toplumsal baskı neticesinde bu meslekleri icra edemiyor olsalardı o zaman “cinsiyet eşitsizliğinden” söz edebilirdik. Bu anket çalışması sonucunda; kadınların baskın olarak “işçi sağlığı” ve “fiziksel” yetersizlikler yüzünden bu iki mesleği tercih etmedikleri sonuca varılmıştır.

Kaynakça

Connell, R. W. (1998). *Toplumsal Cinsiyet ve İktidar*.(Çev. Cem Soydemir). Ayrıntı Yayınları.

Ersöz, A. (1997). Cinsiyet Rollerine ilişkin Beklenti, Tutum, Davranışlar ve Eşler Arası Sorumluluk Paylaşımı (Kamu'da Çalışan Yönetici Kadınlar Örneği). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.